

“HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT”

Mardonov Firdavs Sirojiddin o’g’li

Turabov Umarbek Sharofiddin o’g’li

Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi Bojxona qo’mitasi

Bojxona instituti 1-kurs kursantlari,

mardonovfirdavs79@gmail.com

umarturabov7@icloud.com

Ilmiy rahbar: Bojxona instituti dotsenti **Dilshod Yuldashevich Sattarov**

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada "Huquqiy ong va huquqiy madaniyat" mavzusi tahlil qilinadi. Maqola huquqiy ong va madaniyat tushunchalarining mohiyati, jamiyatdagi ahamiyati va ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganadi. Huquqiy ong – insonlarning o'z huquqlari va majburiyatlarini bilish va ularga hurmat bilan qarash darajasini, huquqiy madaniyat esa jamiyatda huquqlarni hurmat qilish va ularni amalda qo'llashni ta'minlovchi ijtimoiy qadriyatlar tizimini anglatadi. Maqola ijtimoiy adolatni ta'minlash, qonunlarga hurmatni oshirish va huquqiy tizimning samaradorligini kuchaytirish uchun huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirishning zarurligini ko'rsatib beradi. Maqolada keltirilgan tavsiyalar jamiyatda huquqiy madaniyatni oshirishga yordam beradi.

Tayanch so'zlar: huquq, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, norma, adolat, huquqiy ta'lim-tarbiya, jamiyat, huquqiy bilimlar, huquqiy qadriyatlar, huquqiy muhitga moslashuv, huquqiy ruhiyat, mahalla, oila, yosh avlod.

Annotation: This scientific article analyzes the topic of "Legal Consciousness and Legal Culture." It explores the concepts of legal consciousness and legal culture, their significance in society, and the factors influencing their development. Legal consciousness refers to individuals' awareness of their rights and obligations and their respect for them, while legal culture involves the system of social values that ensure the respect and practical application of rights in society. The article highlights the necessity of developing legal consciousness and culture to ensure social justice, increase respect for the law, and improve the effectiveness of the legal

system. The recommendations provided in the article aim to contribute to the enhancement of legal culture in society.

Key words: law, legal consciousness, legal culture, norms, justice, legal education, society, legal knowledge, legal values, adaptation to the legal environment, legal mentality, neighborhood, family, young generation.

Аннотация: «Правосознание и правовая культура». В ней рассматриваются понятия правосознания и правовой культуры, их значение в обществе, факторы, влияющие на их развитие. Правосознание относится к осознанию индивидами своих прав и обязанностей и их уважению к ним, в то время как правовая культура включает в себя систему социальных ценностей, которые обеспечивают уважение и практическое применение прав в обществе. В статье подчеркивается необходимость развития правосознания и культуры для обеспечения социальной справедливости, повышения уважения к закону и повышения эффективности правовой системы. Рекомендации, представленные в статье, направлены на содействие повышению правовой культуры в обществе.

Ключевые слова: право, правосознание, правовая культура, нормы, справедливость, юридическое образование, общество, правовое знание, правовые ценности, адаптация к правовой среде, правовая ментальность, соседство, семья, молодое поколение.

KIRISH

Yurtimizda istiqloqlning dastlabki yillaridan boshlab mamlakatimizda huquqiy va fuqarolik jamiyati barpo etishning asosiy tamoyillaridan biri sifatida xalqimizning yoshlarimizning huquqiy bilimi, madaniyati va mafkurasini yuksaltirish huquqshunos kadrlar tayyorlash tizimini tubdan yaxshilash qabul qilingan qonun qarorlarning mazmuni ma'nosini aholiga chuqur anglatishga katta etibor qaratilib kelinmoqda.

Bugungi kunda huquqiy ongni yuksaltirish, aholi orasida huquqiy madaniyatni shakllantirish va shu orqali qonun ustuvorligiga erishish, nafaqat jamiyatning, balki o'sib kelayotgan yosh avlod uchun o'ta zarur hisoblanadi. Shu orqali huquqiy davlat mustahkam fuqarolik jamiyati quraolamiz. Buning uchun avvalo xalqga aholining yosh qatlamiga huquqiy ong va huquqiy madaniyat nima ekanligi haqida bilimlarini oshirishimiz zarur.

ASOSIY QISM

Huquqiy ong va huquqiy madaniyat jamiyatdagi huquq tizimi va insonlarning huquqiy normalariga bo'lgan munosabati bilan bog'liq bo'lgan muhim tushunchalardir. Bu tushunchalar nafaqat qonunlarni bilish va ularga amal qilish, balki fuqarolarning huquq va burchlarining anglanishi va bu tizimni ijtimoiy muhitda amalga oshirishning ahamiyatini ham anglatadi. Huquqiy ong va huquqiy madaniyat jamiyatning rivojlanishi va huquq tizimining samarali ishlashi uchun zaruriy shartlardir.

Huquqiy ong– bu jamiyatda kishilarning huquq to'g'risidagi qarashlaridir, chunki huquqiy normalar jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotida kishilar o'rtasida turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Huquq normalari bilan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda huquqiy ong ya'ni kishilarning huquqni bilishligi, huquq normalarini bajarishligi katta ahamiyatga egadir. Huquqiy ong jamiyatda ijtimoiy ongning boshqa shakllaridan – falsafa, siyosat, diniy, estetik, huquqiy ong shakllari ajratib ko'rsatiladi. U jamiyatda ijtimoiy ongning maxsus shakli bo'lib hisoblanadi, chunki huquqiy ong keng tushuncha bo'lib, jamiyatda huquqiy normalarni qabul qilish, ularni turmushda qo'llash, huquq to'g'risida bilimlarning, ya'ni huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya to'g'risidagi murakkab ijtimoiy vazifalarni o'z ichiga oladi. Huquqiy ong ijtimoiy ongning shunday sohasiki, uning qamrovida: tushuncha, taassurot, baholash, fikr yuritish kabi jarayonlarning huquq me'yorlarigina shakllanib qolmasdan, balki huquqiy tizimning xilma-xil qismlari (hakam, hakamlar ishi, jazo

berish huquqi, militsiya xizmati, notarial idoralar, prokuratura va boshqa ko'p sohalarda borasida tushunchalar yuzaga keladi. Huquqiy ong o'z navbatida huquqiy madaniyat bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi.[1]

Murakkab ruhiy hodisa bo'lgan huquqiy ong ikki qismga: huquqiy mafkura va huquqiy ruhiyatga ajratiladi. Huquqiy ong ruhiy jihatining boyligi, uning odamlar xulq-atvoriga, ularning huquqqa munosabatiga ta'siri unga muayyan kuch bag'ishlaydi.[6]

Huquqiy mafkura— har xil huquqiy hodisalar haqidagi nuqtai nazar, tushuncha, g'oya va qarashlarning ilmiy umumlashtirilgan tizimidan iborat. Huquqiy ongning huquqiy mafkura qismida aks etgan huquqiy hodisalar huquqqa bag'ishlangan maxsus nazariy izlanishlarda o'z rivojini topib, ilmiy darajada anglab yetiladi.[2]

Huquqiy ruhiyat— ong doirasidagi huquqiy hodisalar bilan bog'liq holda, ongda yuzaga keladigan va unga singib ketgan his-tuyg'u, kechinmalar sohasini ifodalaydi. Huquqiy ruhiyat — huquqiy hodisalami hissiyot bilan tiklash sohasidir. Inson hissiz, o'ylamay o'z-o'zidan fikr yuritadigan mashina emas, balki u fikr yuritish bilan birga sezadigan tirik zotdir. Shuning uchun, inson ijtimoiy hodisalar va shu jumladan huquqiy hodisalarni ham nafaqat aql, balki sezgi bilan ham anglab yetadi.[6]

Huquqiy ong funksiyalari masalasini ham ko'rib chiqadilar va huquqiy ongning axborot olish, baholash va tartibga solish funksiyalarini ko'rsatadilar.

Huquqiy madaniyat- bu kishilarning huquqiy bilim darajasi, huquqqa nisbatan ongli munosabati, huquqni hurmat qilishi va unga rioya qilishidir. Huquqiy madaniyat jamiyat umumiy madaniyatining uzviy tarkibiy qismidir.[2] Ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish, yuridik va jismoniy shaxslarning huquq va manfaatlariga rioya etish, huquqiy normalarni bajarish, huquqiy talablarni bilish hamda ularga hurmat bilan munosabatda bo'lishga oid barcha masalalar kishilarning huquqiy ustqurmasida huquqiy madaniyat hodisasi, huquqiy hayotning darajasi

alohida o'rin tutadi. Jamiyatning huquqiy madaniyati shaxs erkinligi va xavfsizligi, inson huquqlarini ta'minlash, uning huquqiy himoya etilishi va ijtimoiy faolligini kafolatlash uchun zamin bo'lib hisoblanadi. Shaxsning huquqiy madaniyati jamiyat huquqiy madaniyatining uzviy tarkibiy qismidir. Bu faoliyat huquq sohasida jamiyat taraqqiyotiga va uning madaniyatiga mos keladi, natijada shaxs va jamiyatning doimiy huquqiy boyishi sodir bo'ladi. Shubhasiz, shaxsning yuksak huquqiy madaniyati jamiyat taraqqiyotini ta'minlaydi Shunday qilib, shaxs va jamiyatning huquqiy madaniyati umuminsoniy qadriyatlar tushunchalari va insoniyat umumdemokratik yutuqlarining muhim natijasi hisoblanadi. Huquqiy madaniyat - huquqiy davlatning ajralmas qismidir.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyat to'g'risida olimlar fikrlari:

Hermann Heller (1891–1933): Germaniyalik huquqshunos va siyosatshunos Hermann Heller huquqiy madaniyatni «davlatning asosiy qonunlari va norma-lariga bo'lgan fuqarolar munosabati» sifatida ta'riflagan. U huquqiy ong va huquqiy madaniyatning o'zaro bog'liqligini ta'kidlagan. Hellerning fikriga ko'ra, huquqiy madaniyat faqat qonunlarni qabul qilish va ularni amal qilishdan iborat emas, balki jamiyatda huquqiy tartibni qo'llab-quvvatlash va fuqarolarning o'z huquqlarini himoya qilishga bo'lgan tayyorgarligini ham anglatadi. U jamiyatdagi huquqiy ongning rivojlanishini faqat qonunlar bilan cheklab qolmasdan, balki ijtimoiy qadriyatlar, tarixiy sharoitlar va jamiyatning siyosiy tizimi bilan ham bog'liq deb bilgan.

Max Weber (1864–1920): Nemis sotsiologi va huquqshunosi Max Weber huquqiy ongni va uning jamiyatdagi rolini o'rganishda asosiy nazariyotchilardan biri hisoblanadi. U, ayniqsa, huquqning birovlariga ta'sirini va davlat organlari tomonidan qonunlarni qanday qilib amalga oshirishini chuqur o'rgangan. Weberning ta'kidlashicha, huquqiy ong — bu davlat tomonidan qo'llaniladigan huquqiy majburiyatlarning shaxsiy anglanishidir. U jamiyatdagi huquqiy tizimlar va uning

qonunlarni tatbiq etishdagi legitimligi haqida gapirganida, huquqiy madaniyatni ham davlatning siyosiy tuzilmasi bilan bog'lagan.[4]

Weber huquqiy tizimni "legitimatiyani" ta'minlaydigan muhim vosita sifatida ta'riflagan. Agar jamiyatda huquqiy madaniyat mustahkam bo'lsa, fuqarolar davlatning qonunlariga ishonadilar va ular bilan hamkorlik qilishga tayyor bo'ladilar.

John Locke (1632–1704): Ingiltiradagi mashhur faylasuf va siyosiy nazariyachi Jon Lokk, o'zining «Tabiat holati va fuqarolik jamiyati» asarida, huquqiy ong va huquqiy madaniyatni, insonning tabiat huquqlari va bu huquqlarni himoya qilishdagi davlatning roli bilan bog'lagan. Locke, odamlarning o'z huquqlarini tan olish va ularni himoya qilishda davlatga bo'lgan ishonchini ta'kidlagan. U, huquqiy madaniyatning asosiy maqsadi — "inson huquqlarini" himoya qilish va fuqarolarga adolatli muomala qilishni nazarda tutgan.

Locke, shuningdek, huquqiy ongni rivojlantirishda ta'lim va jamiyatning demokratik asoslarining ahamiyatini ta'kidlagan. U "tabiat huquqi" tushunchasini ishlab chiqqan va jamiyatda har bir shaxsning huquq va burchlarini anglashini huquqiy madaniyatning asosiy elementi deb hisoblagan.[5]

Roscoe Pound (1870–1964): Amerikalik huquqshunos Roscoe Pound, huquqiy madaniyatni «huquqiy tizim va jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar tizimi» sifatida ta'riflagan. Pound, huquqning faqatgina norma yoki prinsiplar bilan cheklanmasligini, balki uning jamiyatdagi amaliyotga, odat-urfunlarga va ijtimoiy ehtiyojlarga moslashishi kerakligini ta'kidladi. U, huquqiy madaniyatni, ayniqsa ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida, yangi huquqiy institutlar va normativlarni kiritish jarayonida moslashtirilishi lozim bo'lgan dinamik tizim deb hisoblagan. Pound huquqshunoslikda «sotsial muhabbat» va «yaxshi jamiyat» kontsepsiyasini ishlab chiqdi, bu esa fuqarolarning huquqiy ongini rivojlantirishda muhim omil bo'ldi.

Hans Kelsen (1881–1973): Avstriyalik huquqshunos Hans Kelsen, huquqni norma va prinsiplar tizimi sifatida ko'rib, uning jamiyatdagi ahamiyatini va huquqiy

madaniyat bilan qanday bog'liqligini o'rgangan. Kelsen "normativ huquq" nazariyasini ishlab chiqqan va huquqni jamiyatda qanday qonunlar tizimi sifatida ishlashini tahlil qilgan. Uning fikriga ko'ra, huquqiy madaniyat, jamiyatdagi fuqarolar tomonidan qonunlarning qanday qabul qilinishi va unga bo'lgan ijtimoiy hurmat orqali shakllanadi. Kelsenning ta'kidlashicha, huquqiy ong nafaqat qonunlarni bilishdan iborat, balki qonunlarni amalga oshirishga bo'lgan tayyorgarlik va undagi ishonchni ham o'z ichiga oladi.

Jamiyatda huquqiy bilim huquqiy ong huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini va qonuniylikni ta'minlash shartlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli so'nggi yillarda, milliy huquq tizimini rivojlantirish, xalqning huquqiy bilimni oshirish va mustahkam demokratik huquqiy davlat barpo etishda O'zbekistonda bosqishma bosqich maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunga misol qilib 2017-2021-yillardagi "O'zbekiston rivojlanishning beshta ustuvor yo'nalishi harakatlar strategiyasi" va 2022-2026-yillarda "Yangi O'zbekistonning taraqqiyoti strategiyasi"ning maqsadlarida huquq sohasiga alohida etibor qaratildi xususan huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirishda qator qonun loyihalar ishlab chiqildi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618- sonli "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini yanada takomillashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini joriy etish, shuningdek, aholini, ayniqsa, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo'yicha mustahkam huquqiy immunitetni shakllantirish maqsadida qilindi.[7] Bunga ko'ra huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning asosiy vazifalari avvalo aholiga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlarining mazmuni va mohiyatini izchil

yetkazish tizimini shakllantirish, fuqarolar ongida “Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish – demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir!”[2] degan hayotiy g‘oyani mustahkamlash bundan tashqari jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, ta’lim-tarbiyaning tizimli va uzviy ravishda olib borilishiga alohida e’tibor qaratish, maktabgacha ta’lim tizimidan boshlab, aholining barcha qatlamlariga huquqiy ong va huquqiy madaniyatni chuqur singdirish, shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlarini o‘rtasidagi muvozanatni saqlash g‘oyalarini keng targ‘ib qilish; yosh avlod ongiga huquq va burch, halollik va poklik tushunchalarini hamda odob-axloq normalarini chuqur singdirib borish, Konstitutsiyaning muhim jihatlarini ularga bolaligidan boshlab o‘rgatish; aholi o‘rtasida huquqiy madaniyatni shakllantirish bo‘yicha huquqiy-ma’rifiy tadbirlarni xalqimiz tarixi, dini, milliy qadriyatlarini o‘rgatish bilan uyg‘un holda tashkil qilish, shuningdek, har bir fuqaroda davlat ramzlari bilan faxrlanish tuyg‘ularini shakllantirish orqali mamlakatga daxldorlik, vatanparvarlik hissini uyg‘otish vatanparlik ruhida tarbiyalash borasidagi ishlar olib borilmoqda.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish —shaxs – oila – mahalla – ta’lim muassasasi – tashkilot – jamiyat prinsipi bo‘yicha tizimli va uzviy tashkil etiladi.[3]

Xulosa qilib aytganda, huquqiy ong va huquqiy madaniyat bosqichma- bosqich shakllanib boradigan jarayon hisoblanadi. Huquqiy madaniyatning yuksalishi esa qonunga itoat tuyg‘usini rivojlanishiga olib keldi. Hozirgi kunda mazkur masala davlat siyosati darajasiga ko‘tarilmoqda, shu maqsadda fuqarolarning huquqiy ongi, huquqiy madaniyati, ta’lim-tarbiyasi, huquqiy savodxonligini yanada yuksaltirish, yoshlarning huquq sohasiga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish, ularni huquqiy jihatdan yetuk va barkamol avlod etib tarbiyalash asosiy maqsad va muddaolardan biri hisoblanadi. Jamiyatda o‘zhaq-huquqini biladigan va qonun-qoidalarga og‘ishmay amal qiladigan fuqarolar huquqiy davlatning poydevoridir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. “Davlat va huquq nazariyasi” O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent – 2010
2. “Davlat huquq nazariyasi”, Odilqoriyev X. T., 2022-yil
3. “Davlat va huquq nazariyasi”, Odilqoriyev X. T., Toshkent - 2009
4. “Ijtimoiy harakat va huquq”, “Социология государства”, Max Weber
5. “Insonning tabiiy huquqlari”, “Tabiat holati va fuqarolik jamiyati”, John Locke
6. “Milliy huquqiy tizim va huquqiy qadriyatlar”, Yakubov Sh.U., 2010
7. 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618- sonli “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi farmonida